

IZVJEŠĆE RESTAURATORSKO KONZERVATORSKOG POSTUPKA NA
DRVENIM VRATNICAMA TROGIRSKOG JUŽNOG GRADSKOG PORTALA

situacija prije zahvata

Trogir 2002

**IZVJEŠĆE
RESTAURATORSKO
KONZERVATORSKOG POSTUPKA
NA DRVENIM VRATNICAMA
TROGIRSKOG
JUŽNOG GRADSKOG PORTALA**

NARUČITELJ :

RADOVAN
Društvo za zaštitu kulturnih dobara grada Trogira
Predsjednik: Danka Radić
Gradska Vrata 4
21220 Trogir
021 881 406

NADZOR:

Ministarstvo kulture republike hrvatske
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel – Split

Konzervatori : Vanja Kovačić, Radoslav Bužančić
Restaurator : Ivana Svedružić

IZVRŠITELJ :

Restaurator : Giuseppe Sava'

Kranjčevićeva1 Split
098 716612
sava.giuseppe@st.tel.hr

PREDMET LOKALITET MATERIJAL DIMENZIJE EV. BROJ	Dva vratna krila
	Trogir – južna gradska vrata
	Drvo, kovani metal, uljani premaz
	1.4m x 4.1m svako krilo

U V O D

Na inicijativu društva za očuvanje kulturnih dobara Trogira Radovan u dogovoru sa predsjednikom društva Dankom Radić godine 2001 pristupilo se procjenjivanju i adekvatnom rješenju u sprječavanju daljnjeg propadanja morskih vrata u Trogiru

P O V I J E S N I O S V R T

simulacija zatvorenih vratnica

Velika južna vrata, kroz koja se ulazi u grad sa obale, tzv. Morska vrata, otvorena su 1593.godine između kule Vitturi i kule sv. Nikole. Zamijenila su Vrata gospodnja na položaju južnih antičkih vrata gdje kardo dopire do luke i tako skrenula pravac kretanja malo zapadnije. Izgrađena su u manirističkom stilu 16. stoljeća, a imaju do danas sačuvane drvene vratnice s umetnutim šiljastim čavlima. Nad vratima je natpis koji hvali drevni grad poznat po ljudima koji su se u njemu rodili:

hanc civium olim Romanorum civitatem
tam antiquitate tam claris qui ex ea prodierunt
viris apprime nobilem divi Joannis eius praesulis
perenni tutela munitam Delphinus Delphino praetor
aeques porta hac sane conspicua exornandam
curavit A. D. MDXCIII

«Delfin Delfino pretor i vitez pobrinuo se da se ovaj grad, nekoć rimski, osobito plemenit zbog starine i zbog glasovitih ljudi koje je rodio, zaštićen

vječnom obranom svoga biskupa blaženog Ivana, ukrasi sa ovim zaista odličnim vratima G. G. 1593.» Poviše natpisa bio je postavljen reljef krilatog lava, simbola Venecije, koji je uklonjen kad i ostali lavovi u Trogiru.

Uz vrata i gradski bedem prislonjena je mala Loža (sagradio knez Aleksandar Lipoman 1524-1527) koja je služila putnicima kao zaklon dok se ne bi otvorila gradska vrata sa dozvolom straže.

pogled na portal izvana

Drvene su vratnice arhitektonski element podložan brzom propadanju , u prvom redu zbog osjetljivosti materijala od kojeg su napravljene. Njihova pozicija u eksterijeru gdje su izložene kiši, jakom suncu, izmjenama temperature i vjetru, pogoduje bržem propadanju nego kod drvenih elemenata u interijerima pojedinih kuća. Osim toga, drvene vratnice su bile podložne pomodnim stilskim promjenama, pri čemu su stare vratnice zamjenjivane novim i upravo stoga su ove trogirске vrlo važne i značajne. Višestoljetne drvene vratnice danas su unikati neprocjenjive vrijednosti, a u umjetničko-povijesnom naslijeđu pojedinih zemalja sačuvao se tek pokoji primjerak. Najstarije se drvene vratnice na tlu Evrope čuvaju u starokršćanskoj bazilici Santa Sabina u Rimu, a potječu iz prve polovice 5. st.n.e.

Na tlu Dalmacije najstarije su sačuvane vratnice majstora Buvine iz 1214. god. na zapadnom ulazu u splitsku katedralu.

Trogirske vratnice imaju konstrukciju od horizontalno postavljenih uklada. Usprkos svojoj jednostavnosti jednako ih zatječemo na značajnim profanim objektima u gradu, kao i na kućama i konobama ruralne arhitekture. Konstrukcija preklopljenih uklada omogućavala je brzo otjecanje kišnice koja zato nije mogla prodrijeti u drvo, što je povećavalo trajnost vratnica, a to u siromašnoj Dalmaciji vjerojatno nije bio zanemariv čimbenik. Takav tip vratnica nalazimo još u Trogiru, prema nacrtu arhit. G. Selve, u parku Garagnin-Fafogna, s početka 19. st., te na općinskoj palači, vidljivo s fotografije snimljene prije 1890.god.

Gusto postavljeni kovani, šiljasti čavli osim što imaju funkciju obrane, oni su i dekoracija Morskih vrata.

pogled na portal iz grada

Bojenje drvenih vratnica, osim dekorativne imalo je i utilitarnu ulogu – zaštitu drva. Ponekad se bojama na drvenim vratima uspostavljala vizualna komunikacija s pučanstvom na ulici. O tradicijskome bojenju stolarije u Dalmaciji naše spoznaje dopiru najdalje do baroka. Na drvenim dalmatinskim vratnicama sa znakovima baroka ustaljena je tamnozeleno boja (boja bronce). U 19. st. se i grilje bojaju u zeleno zbog ugodnog refleksa svjetla u interijerima koje stvara. No, u Dalmaciji su se grilje bojale i drugim bojama, npr. pelješki kapetani bojali su grilje svojih kuća u bijelu boju koju su krali s brodova. Doduše, ta je boja otpornija na djelovanje sunca, ali na kamenim dalmatinskim pročeljima nije preporučljiva, već je prihvatljivija kontrastna tamnozeleno boja. Boje na dalmatinskim vratnicama bile su uljane i zato su brzo pucale na površini drva izložena suncu, moru i vjetrovima. Zbog česte potrebe za zaštitom stolarije vjerojatno se išlo za spravljanjem boje od priručnog relativno lako nabavljivog materijala.

A što se tiče bojanja kovinskih dijelova, C. Fisković kaže da željezo u Dalmaciji treba bojati njegovom vlastitom bojom, a to je tamna ili crna boja.

O P I S K O N S T R U K C I J E V R A T N I C A

Vratna krila su izrađena od drvenih dasaka postavljenih poprečno jedna na drugu, prema vani vodoravne a prema unutra okomite, zakucane su međusobno u istom smjeru, velikim kovanim četvrtastim čavlima sa savijenim vrhom nazad u drvo i glavom u obliku piramide prema vani radi konstruktivnih, estetskih i obrambenih razloga.

Sve skupa je poprečno prihvaćeno *ženskim* britvelama pa zakaćeno na *muške* britvele koje su umetnute u kamen olovom.

Vratnice su se otvarale unutar grada kako i danas stoje.

Na lijevom krilu gledajući izvana je ugrađeno manje krilo koje je služilo kao pomoćni prolaz kako se ne bi moralo otvarati cijele vratnice.

S unutarnje strane su i kovani okovi za krakun koji je služio za zaključavanje vratnica iznutra.

Sveukupno konstruktivno stanje vratnica je vrlo loše, one nisu u funkciji više godina zbog dotrajalosti njenih konstruktivnih elemenata.

Danas one stoje nepomične, potkunjane kamenim kunjem ispod svakog krila, bez kojeg bi se vjerojatno raspale.

O P I S S T A N J A V R A T N I C A

Britvele umetnute olovom u kamen su se raširile zbog djelovanja rđe, tako da je kamen oko njih prsnuo. Skidanjem kamenih kunjeva ispod vratnica ili forsiranjem vratnih krila, prijeto opasnost da se britvele iščupaju skupa s kamenom i cijelo krilo padne.

Sanacija nosivosti britvela u kamenu traži drugačiji pristup i određenu stručnu procjenu statičara, međutim, pošto je situacija za sada stabilna i ne napreduje velikom brzinom, to je moguće ostaviti kao slijedeću fazu u restauraciji vratnica ili dok su vratna krila na obradu, pronaći izvođača koji će sanirati kamen i umetnuti jednake britvele ali od prokroma.

Više od cca trideset posto dasaka je istrunulo i oslabilo pa je i njihova samonosivost ugrožena, to se vidi i po iskrivljenosti vratnih krila, po istrošenosti godova i po izjedenim čelima dasaka.

Željezni kovani dijelovi su u relativno dobrom stanju, prisutna je manjim dijelom hrđa ali to nije zabrinjavajuće.

Neki dijelovi nedostaju, primjerice osam kovanih čavala na zapadnoj vratnici ili neki stariji drveni umetci.

Više od šezdeset posto dijelova, što željeznih što drvenih, su u prošlosti zamjenjivani novima.

I drveni i željezni dijelovi su godinama u više navrata premazivani najvjerojatnije premazima na bazi lanenog ulja sa ili bez pigmenta, a nije isključena ni upotreba ribljeg ulja ili tutkalnih namaza što se vidi po zasićenosti drvene površine sve do nekoliko milimetara u dubinu.

Slojevi boje su danas ispucani i porozni, a na metalu otpadaju u većim *krpama*.

Vrsta upotrijebljene drvene građe je zasigurno iz roda jela, dakle smreka ili sl.

Nadgrađe portala natkriva vratna krila i tako ih štiti od oborina što doprinosi očuvanju vratnica unatoč njihovoj starosti, ali to ih ne štiti od djelovanja u.v. zračenja i velikih odstupanja u vlažnosti i temperaturi uzrokovanim velikim razlikama u godišnjim dobima i blizine mora.

Vraćanje vratnih krila u prvobitnu funkciju nije moguće zbog velikih izdataka koje bi taj zahvat tražio.

Kada bi se išlo na vraćanje funkcije tada bi možda bilo mudrije dati izraditi repliku, a postojeće vratnice na isti predloženi način zaštititi, pa možda muzealizirati u prostoriji ili dvorištu muzeja grada Trogira.

O B I M S A N A C I J S K I H R A D O V A

Zbog prilagođavanja potrebama naručioca izvedena je parcijalna sanacija bez rastavljanja.

Vratnice su sanirane bez rastavljanja, odnosno *in situ*, samo prednji dio vratnica koji je na dohvatu i čini jedini vidljivi dio.

Stražnji dio vratnica, bez demontaže nije moguće obraditi te se može ostaviti za neka druga vremena.

Prednji dio vratnica je svakako izloženiji propadanju od stražnjeg koji je prislonjen uz zid pa je tako zaštićeniji od direktnog utjecaja sunca odnosno od mogućeg rasušivanja i raspucavanja.

Promatrajući na taj način logični je zaključak da prednji dio potrebuje češću pažnju od stražnjeg dijela.

Ovakav parcijalni pristup će rezultirati polovičnim učinkom, ali svakako čini korak naprijed u očuvanju vratnica te ne može imati štetnih posljedica po njima.

Najveće prednosti ovog pristupa su jednostavnost i brzina izvedbe pa tako i veličine ukupnih troškova.

OPIS RADOVA

Nakon detaljne analize stanja vratnica, pristupilo se najprikladnijem restauratorsko-konzervatorskom tretmanu, koji će vratnice štiti od daljnjeg propadanja te zaustaviti propadanje na sadašnju razinu, kao što je prethodno opisano u dodatku prijedloga.

1. ČIŠĆENJE

Podrobnim pregledom vratnica, uklonjene su sve recentne aplikacije nastale mikrovandalizmom i nebrigom u vidu utisnutih žvakalica, potpisivanjem pa tako i raznih brokica, puntina, klamerica i konopčića kao ostacima plakatiranja.

Prije početka radova na vratnicama pristupilo se uklanjanju raznih otpadaka i paućine koji su se godinama nakupljali u dnu između vratnica i zida, tako da se omogući dostupnost i eliminira potencijalno skupljalište kukaca i štetočina.

2. SONDIRANJE BOJANOG SLOJA

Sondiranjem kovanih dijelova ustanovljeno je postojanje crnog uljanog premaza.

Ispod glava brokava primijećene su naslage bitumena nastale najvjerojatnije curenjem prilikom zabijanja.

Sondiranjem dasaka ustanovljeno je postojanje dva sloja najvjerojatnije uljene boje, dvije smeđe; tamnija i svjetlija, na starijim daskama primijećena je sivo plava boja ali tek na mrlje i u dosta tankom nanosu.

3. MEHANIČKO ČIŠĆENJE KOVANIH DJELOVA

Kovani dijelovi odnosno glave brokava, kaiši i britvele su očišćeni od dotrajalog bojanog sloja koji je većinom bio ispucan i nabreknut od ispod prisutne površinske rđe.

Slojevi boje su uklanjani skalpelom bez kemijskog i toplinskog tretmana.

Hrđa je uklanjana mesinganim četkama, ručno i strojno sve do zdravog željeza.

4. MEHANIČKO ČIŠĆENJE DRVENIH DJELOVA

Mesinganim četkama je uklonjen sav nezdravi bojani sloj u vidu ljusaka i nestabilnih dijelova premaza, odnosno onih dijelova premaza koji su izgubili čvrsti kontakt s podlogom. Na taj se način i matirala podloga tako da može kvalitetnije primiti impregnaciju i temeljni premaz.

Nakon lociranja trulih dijelova pristupilo se njihovim uklanjanjem skalpelima i četkama te čišćenju od drvene prašine radi pripreme podloge.

5. ČIŠĆENJE ISPUHIVANJEM

Zračnim kistom, odnosno komprimiranim zrakom ispuhane su i brižljivo otprašene cjelokupne vratnice, pogotovo utori u kojima nije bilo moguće pristupiti mehanički a koji su bili prepuni prašine, detrita i na taj način sakupljači vlage i insekata.

6. KEMIJSKO ČIŠĆENJE

Pet postotnom otopinom contrada u demineraliziranoj vodi, navlaženom pamučnom krpom, uklonjeni su ostaci zakorene prašine s površine starog premaza te dodatno isprano i neutralizirano s white spirit-om.

7. RJEŠAVANJE CRVOTOČINE

Sva dostupna mjesta napadnuta crvotočinom i gljivicama su tretirana nanošenjem Xilamona holzwurmtod pomoću kista i špricanjem.

Zračnim kistom je detaljno i preventivno nanesen u svim dostupnim utorima i spojevima između dasaka i na zdravim dijelovima radi sprječavanja njihove pojave.

8. IMPREGNACIJA ILI MIKROKONSOLIDACIJA

Cjelokupna površina vratnica je konsolidirana 2% otopinom paraloida b-72 u mješavini acetona jednim premazom a na mjesta gdje je truljenje uznapredovalo, u više premaza.

9. REKONSTRUKCIJA

Rekonstrukcija drvenih dijelova je obavljena umetanjem tašela od smreke uronjenih u kit spravljen drvenom prašinom i poliesterom a tek manjim dijelom epoksidom.

10. KITIRANJE

Raspukline na daskama su kitirane mješavinom poliesteru i piljevine na način da ne skrivaju raspuklinu već da je popune i tako spriječi nakupljanje insekata i nečistoća.

Kitiranje je izvedeno isključivo utorno, tako da i ako dođe do gubitka aderenције s podlogom neće biti moguće njihovo ispadanje, a istovremeno zbog bilo kakve potrebe buduće restauracije olakšano njihovo uklanjanje.

11. TEMELJNI PREMAZ

Temeljni je premaz nanesen u dva sloja kombinacijom zračnog kista i običnog kista s alkidnim temeljnim premazom smeđe boje marke caparol. Zračni kist je upotrijebljen zbog razvedenosti površine na kojoj je otežano ili nemoguće nanašanje kistom.

12. ZAVRŠNI PREMAZ

Završni premaz je nanesen u četiri rjeđa sloja također kombiniranjem zračnog kista i običnog kista s alkidnim premazom tamno modro-sive boje mat laka marke Caparol.

Izbor boje je određen nalaženjem slične boje po najstarijoj drvenoj građi.

Tamno modro-siva boja zasigurno nije originalna jer je najstarija drvena građa prilično izgledana i potrošena pa je tako i niz slojeva zajedno sa izvornim propao ili bivao uklonjen tijekom vremena. Tamno modro-siva boja nije izvorna ali je svakako najstarija pronađena boja prije smeđe i tamnosmeđe.

FOTOGRAFIJE

Na fotografiji lijevo vidimo obje vratnice otvorene i prislonjene uz zid, potkunjane ukopanim kamenim kunjevima koji osim što nose teret vratnica imaju zub koji spriječava njihovo otvaranje. Primjetna je također opća požmarenost bojanog sloja koji je inače smeđe boje, ali se je utjecajem uv zračenja i oksidacijom promijenila površinski u sivo ljubičastu, vidljivi sloj bojanog premaza je najočuvaniji u gornjim dijelovima koji su sjenom zaštićeni od sunca.

Na površini vratnica pronađeno je i očišćeno niz sitnijih oštećenja koja nastaju kako neodržavanjem proteklih godina tako i nepromišljenim aktivnostima

kao što su plakiranje pri čemu se upotrebljavaju klamerice, puntine, selotejpi konopčići i sl.

nakon skidanja

prigodnih plakata ili ukrasa bivaju ostavljeni i zaboravljeni, tako da su se protokom vremena takvi ostaci nakupili u popriličnom broju.

Neodržavanje i zanemarivanje kulturne baštine atrakcija su i plodno tlo za pojavu mikrovandalizma pa je tako na vratnicama našlo svoj smještaj gomila utisnutih žvakalica po utorima, potpisa flomasterima i urezivanjem ključevima, opušaka a između njih i zida se našlo sklonište i za krupniji otpad.

Redovno praćenje i godišnje održavanje u vidu čišćenja i sitnih popravaka, će jedino biti garant u očuvanju vratnica.

Britvele još uvijek su solidno pričvršćene u zidu olovom, iako je kamen oko rupe prsnuo i prisutna je pukotina širine cca 3mm za sada se ne čini opasnim njihovo izlijetanje iz ležišta pogotovu dok vratnice stoje nepomične.

Spoj britvele i drva je također neloš, nema vidljivih znakova odvajanja osim na zapadnoj vratnici na najdonjoj britveli koja se pri kamenu savila i manjim dijelom odvojila od drva.

Sjeverni dio zapadne vratnice nije prekriven zadnjih trideset cm pa je izložen oborinama i tako pojavi crvotočine te truljenja, pogotovo pri vrhu i dnu.

Vidljivi su tragovi kita sačinjenog od katrana i piljevine na zapadnoj vratnici na mjestu gdje su najstarije daske najpotrošenije.

Mjesta gdje postoje veće rupe ili pukotine u drvu ovim zahvatom također su bivala utorno popunjavana mješavinom poliestera i piljevine radi sprječavanja daljnjeg truljenja i krađe kovanih brokava

Vjerojatno je prilikom kitavanja bivao premazan rijetkim katranom i određeni dio površine vratnica što bi objasnilo ljuštenje boje na nekim dijelovima.

Bojani sloj se dobro drži za podlogu unatoč općoj ispucanosti i požmarenosti, mesinganim četkama uklanja se samo labavi sloj boje koji je odlijepljen a dijelovi koji se dobro drže ostaju. Crni bojani sloj na kovanim dijelovima je sa polovice kovanih dijelova u potpunosti otpao tako da je metal srećom najčešće površinski nagrižen rđom. Svi kovani dijelovi bivaju temeljito očišćeni od dotrajale boje i rđe mehanički odnosno struganjem i mesinganim četkama.

BOJANI SLOJEVI NA DRVU

Sondiranjem dasaka ustanovljeno je postojanje dva sloja najvjerojatnije uljene boje, dvije smeđe; tamnija i svjetlija, na starijim daskama (označene u crtežu) primijećena je sivo plava boja ali tek na mrlje i u dosta tankom nanosu. Samo drvo je površinski dobro potamnjelo i očito je da je zasićeno masnoćom što je znak da je prije prvog sloja boje zaštićivano raznim masnim upijajućim zaštitama na bazi lanenih ili čak ribljih ulja. Za nijedan sloj se ne može kazati da je izvoran jer su najstariji drveni dijelovi površinski dobro potrošeni te su svi nanosi, uključujući i uljane impregnacije novijeg datuma. Uljane impregnacije i prvi sloj su svakako nastali prije drugog i trećeg sloja odnosno prije rekonstrukcije vratnica pomoću novih dasaka. Kod izbora najprikladnije boje najlogičnija je bila primjena slične boje prvoga sloja kao najstarijem pronađenom.

1. sloj-sivo plava

Nalazimo ga samo na najstarijim daskama, suh i u tankom sloju, dobro se drži za podlogu i nema znakova ispucavanja, vjerojatno na bazi lanenog ulja.

2. sloj-tamnosmeđa

Poviše prvog sloja, a prvi na novijim daskama, najdeblji je sloj, ispucan i savijenih krajeva na mjestima gdje je ispucao uzrokovanim stiskanjem boje, zasigurno na bazi lanenog ulja.

3. sloj-smeđa

Laneni premaz u tanjem nanosu na mjestima koja su obasjana suncem rasušen i izblijeđen ali većinom se dobro drži za podlogu. Utjecajem u.v. zračenja ostavlja dojam bijede ljubičastocrvene boje.

BROKVE

Pregledom vratnica ustanovljeno je postojanje tri vrste brokava, jedne vjerojatno izvorne a ostale dvije nastale nakon kasnijih intervencija na vratnicama, a sadašnjim zahvatom i četvrtom vrstom. Sve brokve su međusobno slične i tek izbliza ih je moguće razlikovati prema različitoj izvedbi. Stanje brokava je neloše i nigdje nisu jako nagrižene rđom, ona je tek površinska i to na mjestima sa kojih je otpala boja. Tijelo brokve najčešće je dobro utisnuto u drvo a ispod glave brokve najčešće je prisutan curak bitumena što znači da su dovoljno zaštićene.

Na manje mjesta brokve nedostaju te se ovim zahvatom izrađuju i umeću nove, koje je također zbog različite izrade moguće razlikovati. Veličina brokve je cca 16 cm, glava 3,5 x 2,5 cm, tijelo 14 x 0,8 cm

nove brokve: 4 tip

■ 1 tip - 360 kom.

Najbrojnije kovane brokve. Glava piramidalnog oblika elegantnog profila izvedena u blagu krivulju sa uskim vrhom. Nalazimo ih raspoređene po cijelim vratnicama. Najvjerojatnije izvorne, spašene kod rastavljanja i vraćene nazad. Kovani metal je sigurno višestrukim savijanjem izgubio dijelom na čvrstoći.

● 2 tip - 61 kom.

Kovane brokve, glava piramidalnog oblika zaobljenih rubova nešto manja od prvog tipa. Nalazimo ih raspoređene po cijelim vratnicama. Umetnute su vjerojatno kao zamjena originalnima.

▲ 3 tip - 66 kom.

Brokve novije izrade, glava piramidalnog oblika zaobljenog prema vrhu, oštrog rubova što ukazuje na strojnu obradu. Nalazimo ih najviše pravilno raspoređene po dnu istočnih vratnica u dva reda i po desnom boku zapadnih vratnica cijelom gornjom visinom u dva reda.

★ 4 tip - 8 kom.

Nove brokve, glava piramidalnog oblika sa širokim spljoštenim vrhom i tragovima kovanja, izvedene strojno i obrađene ručno u radionici Branka Reljića iz Splita, umetnute su ovim zahvatom na mjestima gdje nedostaju.

1 tip

2 tip

3 tip

4 tip

- 1 tip - 360 kom.
- 2 tip - 61 kom.
- ▲ 3 tip - 66 kom.
- ✳ 4 tip - 8 kom.

ukupno 495 brokava

Plan dasaka

Plan raspuklina

Plan potrošenosti dasaka

Plan zakrpa

Plan zakrpa od katrana

Plan rupa

Plan raznih sitnijih brokvice

Plan iskrivljenih brokava

situacija poslije zahvata